

Н. А. Зінчук

**КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТЬ «КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ»
ТА «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ»**

У період повномасштабної війни конкурентні відносини на ринку освітніх послуг та ринку праці значно загострились і стали поштовхом до розробки та обґрунтування категорій, що описують сукупність властивостей та ознак, за якими суб'єкти освітньої діяльності та здобувачі освіти демонструють перевагу над іншими та досягають успіху як в освітній, так і в професійній сфері.

У науковій освітній літературі поняття «конкурентоздатності» та «конкурентоспроможності» як особистості, так і закладу освіти, увійшло в обіг завдяки розробкам таких вітчизняних та зарубіжних науковців, як В. Бикової, В. Бондаря, Г. Дмитренка, Л. Іствана, В. Медведя, Н. Ортікової, В. Роджерса, Л. Сергєєвої, П. Харт та багатьох інших. При цьому думки вчених розділились – дехто вважає дані категорії тотожними, в той час як існує багато досліджень, у яких ці поняття розведені і обґрунтовані їхні відмінності. В іноземних англійських джерелах спроба розкрити ці категорії формується навколо понять «competitiveness», «the ability to be competitive» тощо.

У статті 15 Закону України «Про освіту» категорія «конкурентоздатність» вживається по відношенню до професійних компетентностей особи на ринку праці, що передбачає професійну мобільність та вдалі перспективи кар'єрного зростання впродовж життя [5].

У тексті Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки термін «конкурентоспроможність» вживається вісім разів в сенсі забезпечення кардинальних змін галузі освіти України та «прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір» [6].

В енциклопедичному словнику «Освіта дорослих» категорії «конкурентоздатність» та «конкурентоспроможність» Н.В. Ортіковою виокремлені та описані по відношенню до особистості, причому «конкурентоздатність особистості» розглядається як «сукупність індивідуально-психологічних властивостей та особистісних якостей, що зумовлює реальні, існуючі уміння суб'єкта конкурувати з іншими та перемагати їх як у сфері професійної діяльності, так і в повсякденному житті» [3, с.194]; а «конкурентоспроможність особистості» визначена «потенційною можливістю суб'єкта конкурувати або вступати у конкурентні відносини з іншими, перевершуючи конкурентів, домагаючись кращих, ніж в інших, результатів або показників, як у сфері професійної діяльності, так і в повсякденному житті» [4, с. 195].

Спробуємо розібратися у спільних властивостях та відмінностях цих понять. На нашу думку, мова йде про одні і ті ж особистісні якості фахівця, розведені у часі – рівень конкурентоздатності можна визначити ще під час здобуття освіти до вступу у конкурентні відносини на ринку праці, в той час як рівень конкурентоспроможності фахівця визначається та аналізується вже на ринку праці, як фактичну спроможність реалізувати себе найкращим чином.

Схожі думки зустрічаємо і у дисертаційному дослідженні М.В. Невмержицької, яка зазначає, що «якщо конкурентоздатність репрезентується категорією «можливість» (на рівні особистості це може характеризуватись як природне обдарування, задаток, здібність), то конкурентоспроможність – категорією «дійсність», тобто, втіленням, реалізацією можливого (на рівні особистості це пошук і створення тих оптимальних умов, які сприяють реалізації бажаного). Тобто – бажане стає дійсним» [2, с. 3].

Нам імпонує обґрунтування особливостей застосування зазначених категорій, здійснених Г.А. Дмитренком та співавторами, які зазначають, що «конкурентоспроможність і конкурентоздатність фахівця – це однокорінні поняття, але різнорівневого характеру за терміном

реалізації його можливостей. Наприклад, з точки зору задоволення потреб ринку праці сьогодні і в найближчій перспективі – це конкурентоспроможність» [1, с. 3].

У сучасній науковій літературі категорія конкурентоспроможності будь-якого економічного об'єкту трактується наступним чином:

- як здатність до випередження конкурентів у досягненні заздалегідь обґрунтованих стратегічних цілей;
- як можливість максимального задоволення потреб споживачів ринку у порівнянні з аналогічними суб'єктами;
- як спроможність до швидкої адаптації до умов сучасного конкурентного середовища;
- як фактор життєздатності суб'єкту на ринку та уміння максимально раціонально використовувати весь наявний ресурсний потенціал.

Понятійно-категоріальну основу визначення конкурентоспроможності освітніх установ заклали такі науковці: у сфері закладів вищої освіти (Л. Безтелесна, І. Бритченко, К. Кравченко, О. Мельниченко, Т. Ольшанцева, Н. Пащенко, А. Почтовюк, Г. Пурій, К. Скрипка, І. Шевченко); закладів професійної (професійно-технічної) освіти (В. Свистун, Л. Сергеева, Т. Стойчик); закладів загальної середньої освіти (Н. Зінчук, А. Літкевич).

Важливо зазначити, що оцінювання здатності або потенційної можливості закладу освіти до випередження конкурентів у наданні певних освітніх послуг здійснюється:

- з позиції ресурсного потенціалу – як ринкова перевага закладу освіти над конкурентами за фінансово-економічними, маркетинговими, виробничими, матеріально-технічними, кадровими аспектами; можливість ефективної господарської діяльності та її прибуткових результатів;

- з позиції управління – як результат комплексу управлінських та маркетингових дій, що виражає здатність закладу освіти протистояти конкурентам на ринку освітніх послуг для утримання і розширення зайнятого ним сегменту ринку освітніх послуг, постійне пристосування до потреб замовників та своєчасна адаптація до змін зовнішнього середовища;

- з позиції якості – міра затребуваності цільовими споживачами послуг освітнього закладу, спроможність до надання якісних освітніх послуг у відповідності до державних стандартів, що задовольняють потреби суспільства та окремої особистості зокрема.

Отже, категорії «конкурентоздатності» та «конкурентоспроможності» є динамічними інтегральними характеристиками як особистості, що вступає у конкурентні відносини на ринку праці, так і освітніх установ, що формують свої пропозиції на відповідних ринках освітніх послуг.

Список бібліографічних посилань

1. Дмитренко, Г.А., Мудра, С.В., Спіцина, А.Є. (2016). Дворівнева модель підвищення якості вищої освіти в Україні. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти [online]. Available at: <http://journals.uran.ua/apppfo/article/view/61291> [Accessed 04 Jan. 2025].

2. Невмержицька, М.В. (2015). Формування конкурентоспроможності особистості в умовах масового суспільства. Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук. Київ, 20 с.

3. Ортікова, Н.В. (2014). Конкурентоздатність особистості. Освіта дорослих: енциклопедичний словник. За ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. Київ, Основа, 496 с.

4. Ортікова, Н.В. (2014). Конкурентоспроможність Освіта дорослих: енциклопедичний словник / за ред. В.Г. Кременя, Ю.В. Ковбасюка. Київ, Основа, 496 с.

5. Rada.gov.ua, (2017). Про освіту [online]. Київ, Україна. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> [Accessed 04 Jan. 2025].

6. Rada.gov.ua, (2022). Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки [online]. Київ, Україна. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text> [Acc. 04 Jan. 2025].

References

1. Dmytrenko, G.A., Mudra, S.V., Spicyna, A.I. (2016). Dvorivneva model pidvyshchennya iakosti vyshchoi osvity v Ukraini [A two-level model of improving the quality of higher education in Ukraine. Actual problems of pedagogy, psychology and professional education] [online]. Available at: <http://journals.urau.ua/apppfo/article/view/61291> [Accessed 04 Jan. 2025].
2. Nevmerghycka, M.V. (2015). Formuvannya konkurentospromozhnosti osobystosti v umovakh masovogo suspilstva [Formation of individual competitiveness in mass society] Kyiv, Ukraine, 20 p.
3. Ortikova, N.V. (2014). Konkurentozdatnist osobystosti [Individual competitiveness. Adult education: an encyclopedic dictionary]. In V.G. Kremen, Y.V. Kovbasyuk. Kyiv, Ukraine: Osnova, 496 p.
4. Ortikova, N.V. (2014). Konkurentospromozhnist [Competitiveness. Adult education: an encyclopedic dictionary]. In V.G. Kremen, Y.V. Kovbasyuk. Kyiv, Ukraine: Osnova, 496 p.
5. Rada.gov.ua, (2017). Pro osvitu [About education] [online]. Kyiv, Ukraine. Available at: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19> [Acc. 04 Jan. 2025].
6. Rada.gov.ua, (2022). Pro shvalennya Strategii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022-2032 roky [On the approval of the Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2022-2032] [online]. Kyiv, Ukraine. – Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text> [Acc. 04 Jan. 2025].

Зінчук Наталія Анатоліївна. Конкурентне середовище вищої освіти: особливості понять «конкурентоздатності» та «конкурентоспроможності».

У даній статті були уточнені та обґрунтовані поняття конкурентоздатності та конкурентоспроможності як категорії, що описують фактор успіху закладу освіти та випускника в умовах конкурентного освітнього середовища. Виокремлено спільні риси та відмінності цих понять – рівень конкурентоздатності можна визначити ще під час здобуття освіти до вступу у конкурентні відносини на ринку праці, рівень конкурентоспроможності фахівця визначається та аналізується вже на ринку праці як фактичну спроможність реалізувати себе найкращим чином.

На основі здійсненого огляду наукових джерел охарактеризовано поняття конкурентоспроможності закладів освіти з позиції управління (здатність закладу освіти протистояти конкурентам на ринку освітніх послуг), якості (спроможність до надання якісних освітніх послуг у відповідності до державних стандартів, що задовольняють потреби суспільства та окремої особистості) та ресурсного потенціалу (ринкова перевага закладу освіти над конкурентами за фінансово-економічними, маркетинговими, виробничими, матеріально-технічними, кадровими аспектами).

Ключові слова: освітнє середовище, конкуренція, конкурентоздатність особистості, конкурентоспроможність закладу освіти.

Zinchuk Nataliia. Competitive environment of higher education: features of the concepts of “the ability to be competitive” and “competitiveness”.

This article clarifies and substantiates the concepts of competitiveness and competitiveness as categories that describe the factor of success of an educational institution and a graduate in a competitive educational environment in Ukraine and when entering international markets.

The common features and differences of these concepts are highlighted – the level of competitiveness can be determined even during the education before entering into competitive relations in the labor market, while the level of competitiveness of a specialist is determined and analyzed already in the labor market, as the actual ability to realize oneself in the best way.

On the basis of the review of scientific sources, the concept of competitiveness of educational institutions is characterized from the point of view of management, quality and resource potential.

Keywords: educational environment, competition, competitiveness of the individual, competitiveness of the educational institution.